

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

**ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026**

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراس professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибадорлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonolari moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon o'g'li	Jo'raqul	Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Baxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Xotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Ташпулатов Тохирович	Гиёс	Рақамлаштириш жараёнида бизнес қийматини баҳолашда катта маълумотлар таҳлили ва сунъий интеллект инструментларидан фойдаланиш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

MAHALLA BOSHQARUV TIZIMINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MOHIYATI

Mirbabayev Farrux Athamovich

*Mustaqil tadqiqotchisi
Qarshi davlat universiteti*

E-mail: mirbabaevfarrukh@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada globallashuv, raqamli transformatsiya va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar sharoitida mahalla boshqaruv tizimining jamiyatni barqaror rivojlantirishdagi o‘rni va ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati tadqiq etilgan. Tadqiqotda mahalla boshqaruvi quyi bo‘g‘in sifatida aholining manfaatlarini ifodalash, ijtimoiy himoya, bandlikni ta‘minlash va tadbirkorlik faolligini oshirishdagi institutsional mexanizm sifatida tahlil qilinadi. Mahalla boshqaruv tizimining subyekt va obyektlari aniqlanib, uning ijtimoiy menejment, institutsional iqtisodiyot, strategik boshqaruv hamda jamoatchilik asosida boshqaruv konsepsiyalari bilan uzviy bog‘liqligi ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, mahalla boshqaruvida innovatsion va raqamli menejment texnologiyalarini joriy etish orqali boshqaruvning ochiqligi, moslashuvchanligi va samaradorligini oshirish imkoniyatlari baholangan.

Kalit so‘zlar: mahalla boshqaruvi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, innovatsion menejment, raqamli boshqaruv, barqaror rivojlanish, davlat-jamoat hamkorligi.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЙОНОМ

Мирбабаев Фаррух Атамович

независимый исследователь

Каршинский государственный университет

E-mail: mirbabaevfarrukh@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматривается роль и социально-экономическая природа системы управления махаллами в устойчивом развитии общества в контексте глобализации, цифровой трансформации и социально-экономических реформ. Исследование анализирует управление махаллами как институциональный механизм представления интересов населения, обеспечения социальной защиты, занятости и повышения предпринимательской активности на более низком уровне. Идентифицируются субъекты и объекты системы управления махаллами, и научно подчеркивается ее неразрывная связь с концепциями социального управления, институциональной экономики, стратегического управления и управления на уровне общин. Также оцениваются возможности повышения открытости, гибкости и эффективности управления путем внедрения инновационных и цифровых технологий управления в систему управления махаллами.

Ключевые слова: управление микрорайоном, социально-экономическое развитие, инновационное управление, цифровое управление, устойчивое развитие, государственно-частное партнерство.

SOCIO-ECONOMIC ESSENCE OF THE NEIGHBORHOOD MANAGEMENT SYSTEM

Mirbabayev Farrukh Athamovich

Independent Researcher

Karshi State University

E-mail: mirbabaevfarrukh@gmail.com

Abstract. This article examines the role and socio-economic nature of the mahalla

management system in the sustainable development of society in the context of globalization, digital transformation and socio-economic reforms. The study analyzes mahalla management as an institutional mechanism for representing the interests of the population, ensuring social protection, employment and increasing entrepreneurial activity as a lower level. The subjects and objects of the mahalla management system are identified, and its inextricable connection with the concepts of social management, institutional economics, strategic management and community-based management is scientifically highlighted. The possibilities of increasing the openness, flexibility and efficiency of management by introducing innovative and digital management technologies in mahalla management are also assessed.

Keywords: neighborhood management, socio-economic development, innovative management, digital management, sustainable development, public-private partnership.

Kirish

Hozirgi globallashuv, raqamli transformatsiya va ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar sharoitida jamiyatni barqaror rivojlantirishda mahalla instituti muhim bo‘g‘in sifatida namoyon bo‘lmoqda. Mahalla aholining kundalik ehtiyojlari, ijtimoiy himoyasi, bandligi, tadbirkorlik faolligi va fuqarolik faolligini ta‘minlovchi quyi boshqaruv bo‘g‘ini hisoblanadi. Shu sababli mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini chuqur o‘rganish, uni zamonaviy menejment yondashuvlari asosida takomillashtirish bugungi kunning dolzarb ilmiy-amaliy vazifalaridan biridir. Mahalla boshqaruvida samarali menejment mexanizmlarini shakllantirish jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy barqarorlik va aholining farovonligini oshirishga bevosita xizmat qiladi. Ayniqsa, innovatsion va raqamli boshqaruv texnologiyalarining joriy etilishi mahalla faoliyatining ochiqligi, tezkorligi va natijadorligini oshirish imkonini beradi.

Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati - bu mahalla hududida yashovchi aholi manfaatlarini uyg‘unlashtirish, resurslardan samarali foydalanish va ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni joyida hal etishga qaratilgan boshqaruv munosabatlari majmuasidir. Ushbu tizimda menejment subyekti sifatida mahalla raisi va mahalla faollari, obyekt sifatida esa mahalla aholisi, resurslari va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar maydonga chiqadi. Nazariy jihatdan mahalla boshqaruvi ijtimoiy menejment, institutsional iqtisodiyot, strategik boshqaruv va jamoatchilik asosida boshqaruv (participatory management) konsepsiyalari bilan uzviy bog‘liqdir. Bu yondashuvlar mahallani nafaqat ma‘muriy birlik, balki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish subyekti sifatida ko‘rib chiqishga imkon beradi.

Adabiyotlar sharhi

Xorijiy ilmiy adabiyotlarda mahalla boshqaruv tizimi jamiyatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta‘minlovchi muhim institut sifatida e‘tirof etiladi. A. de Tocqueville mahalliy jamoalarni demokratiyaning “maktabi” sifatida talqin qilib, fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas‘uliyat aynan quyi darajadagi boshqaruv orqali shakllanishini asoslaydi[1]. R. Putnam mahalla institutlarini ijtimoiy kapitalni rivojlantiruvchi, ishonch va hamkorlikni kuchaytiruvchi hamda hududiy iqtisodiy samaradorlikni oshiruvchi omil sifatida baholaydi[2].

E. Ostrom tadqiqotlarida mahalliy boshqaruv tuzilmalari umumiy resurslarni samarali boshqarish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish va inklyuziv iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlovchi institutsional mexanizm sifatida asoslab berilgan[3]. Zamonaviy empirik tadqiqotlarda (Lamidi va Etebom; Abdul Manaf va boshq.) mahalla darajasidagi boshqaruvda jamoatchilik ishtiroki, shaffoflik va boshqaruv sifati ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi aniqlangan[4].

Shuningdek, Jamal A. C., Gates va Sullivan hamda Kabera S. tadqiqotlarida kross-sektor hamkorlik, innovatsion boshqaruv modellarini joriy etish va “yaxshi boshqaruv” tamoyillari mahalla va jamoat darajasida iqtisodiy faollik hamda ijtimoiy barqarorlikni kuchaytiruvchi muhim omillar sifatida ko‘rsatib o‘tilgan[5]. Umuman, xorijiy adabiyotlar mahalla boshqaruvini hududiy rivojlanish va farovonlikni ta‘minlovchi muhim ijtimoiy-iqtisodiy institut sifatida baholaydi.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini tahlil qilishda kompleks va tizimli yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy-metodologik asosi sifatida institutsional iqtisodiyot, ijtimoiy menejment, strategik boshqaruv hamda jamoatchilik asosida boshqaruv (participatory management) konsepsiyalari qabul qilindi.

Tahlil va natijalar

Umuman olganda, O‘zbekiston milliy ilmiy maktabi doirasida mahalla boshqaruv tizimi **ijtimoiy himoya, iqtisodiy faollik, fuqarolik ishtiroki va hududiy rivojlanishni integratsiyalovchi ko‘p funksiyali institut** sifatida talqin qilinadi. Ushbu ilmiy qarashlar sizning tadqiqotingizda ishlab chiqilayotgan **“nazariyalar → mexanizmlar → natijalar”** konseptual modeli uchun mustahkam milliy metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

1-jadval.

Mahalla (community) boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini o‘rganishda milliy va xorijiy ilmiy maktablar taqqoslanishi*

Taqqoslash mezonlari	Milliy ilmiy maktab (O‘zbekiston)	Xorijiy ilmiy maktab
Tadqiqot obyekti	Mahalla - ijtimoiy boshqaruv va hududiy rivojlanish instituti	Community / Local governance - mahalliy rivojlanish va ijtimoiy kapital instituti
Nazariy asos	Ijtimoiy menejment, institutsional yondashuv, fuqarolik jamiyati konsepsiyasi	Institutsional iqtisodiyot, participatory governance, social capital nazariyasi
Asosiy maqsad	Aholi farovonligini oshirish, ijtimoiy himoya va bandlikni ta‘minlash	Mahalliy iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy inklyuziya va barqarorlik
Mahalla / community talqini	Davlat va jamiyat o‘rtasidagi bog‘lovchi bo‘g‘in	Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish va hamkorlik maydoni
Ijtimoiy jihat	Manzilli yordam, ijtimoiy barqarorlik, hamjihatlik	Ijtimoiy kapital, ishonch, jamoaviy qarorlar
Iqtisodiy jihat	Bandlik, oilaviy va kichik tadbirkorlikni rivojlantirish	Local economic development, community entrepreneurship
Boshqaruv mexanizmlari	Mahalla raisi, jamoatchilik kengashlari, davlat ko‘magi	Ishtirokchi boshqaruv, nodavlat sektor, ko‘p tomonlama hamkorlik
Innovatsion yo‘nalish	“Raqamli mahalla”, elektron xizmatlar, monitoring	Digital governance, open data, smart community
Asosiy natija	Ijtimoiy barqarorlik va aholi farovonligi	Barqaror rivojlanish va fuqarolik faolligi
Vakil olimlar	Shavkat Mirziyoyev, Otabek Abdullayev, Abror Xolbekov	Elinor Ostrom, Douglass North, Manuel Castells

*Muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Mahalla boshqaruv tizimining asosiy ahamiyati quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

- ❖ aholi manfaatlarini bevosita ifodalovchi boshqaruv mexanizmi ekanligi;
- ❖ ijtimoiy adolat va manzilli yordamni ta‘minlashdagi roli;
- ❖ tadbirkorlikni rivojlantirish va bandlikni oshirishga ko‘maklashishi;
- ❖ jamiyatda ijtimoiy hamjihatlik va barqarorlikni mustahkamlashi.

Mahalla boshqaruvining xususiyati shundaki, u markazlashgan boshqaruvdan farqli ravishda hududiy, moslashuvchan va aholi ishtirokiga tayangan holda faoliyat yuritadi. Bu esa menejment qarorlarini qabul qilishda mahalliy sharoit va ehtiyojlarni inobatga olish imkonini beradi.

Mahalla boshqaruv tizimini rivojlantirishning asosiy strategik yo‘nalishlari quyidagilardan iborat:

- ❖ mahalla boshqaruvida innovatsion va raqamli menejment texnologiyalarini joriy etish;

❖ boshqaruv samaradorligini baholashning zamonaviy indikatorlari va KPI tizimini shakllantirish;

- ❖ mahallalarda tadbirkorlik va ijtimoiy tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash;
- ❖ davlat-jamoat hamkorligi asosida boshqaruv mexanizmlarini rivojlantirish;
- ❖ “raqamli mahalla” va “aqlli mahalla” konsepsiyalarini amalga oshirish.

Milliy (O‘zbekiston) va xorijiy ilmiy maktablar yondashuvlarini qiyosiy tahlil qiladigan bo‘lsak, milliy ilmiy maktabda mahalla boshqaruv tizimi, avvalo, ijtimoiy boshqaruv va hududiy rivojlanish instituti sifatida qaraladi. Bu yondashuvda mahalla jamiyatning quyi bo‘g‘ini bo‘lib, davlat siyosatini aholiga yetkazish va ijtimoiy muammolarni joyida hal etish mexanizmi vazifasini bajaradi. Xorijiy ilmiy maktabda esa community yoki local governance tushunchalari mahalliy rivojlanish va ijtimoiy kapitalni shakllantiruvchi mustaqil institut sifatida talqin qilinadi.

O‘zbekistonda mahalla nazariy jihatdan ijtimoiy menejment, institutsional yondashuv va fuqarolik jamiyati konsepsiyasiga tayanadi. Bu yerda davlatning muvofiqlashtiruvchi va qo‘llab-quvvatlovchi roli ustuvor hisoblanadi. Xorijiy ilmiy maktabda esa institutsional iqtisodiyot, participatory governance va ijtimoiy kapital nazariyalari asosiy metodologik poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Milliy yondashuvda mahalla boshqaruvining asosiy maqsadi aholi farovonligini oshirish, ijtimoiy himoyani kuchaytirish va bandlikni ta‘minlash bilan bog‘liq. Xorijiy ilmiy qarashlarda esa mahalliy iqtisodiy rivojlanish, ijtimoiy inklyuziya va uzoq muddatli barqarorlik ustuvor strategik maqsad sifatida belgilanadi.

Mahalla talqinida ham sezilarli farqlar mavjud: O‘zbekistonda u davlat va jamiyat o‘rtasidagi bog‘lovchi bo‘g‘in sifatida namoyon bo‘ladi. Xorijiy ilmiy maktabda esa community fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarishi, ixtiyoriy hamkorlik va jamoaviy tashabbuslar maydoni sifatida ko‘riladi. Ijtimoiy jihatdan milliy model manzilli ijtimoiy yordam, barqarorlik va hamjihatlikni ta‘minlashga qaratilgan. Xorijiy modelda esa ijtimoiy kapital, ishonch, norasmiy institutlar va jamoaviy qarorlar qabul qilish mexanizmlari asosiy o‘rinni egallaydi. Iqtisodiy jihatdan O‘zbekiston tajribasida mahalla bandlikni ta‘minlash, oilaviy va kichik tadbirkorlikni rivojlantirish orqali hududiy iqtisodiyotga ta‘sir ko‘rsatadi. Xorijiy yondashuvda esa local economic development va community entrepreneurship orqali ichki resurslardan samarali foydalanish konsepsiyasi ustuvor hisoblanadi. Boshqaruv mexanizmlarida ham farqlar yaqqol ko‘zga tashlanadi: milliy tizimda mahalla raisi, jamoatchilik kengashlari va davlat ko‘magi markaziy rol o‘ynaydi. Xorijiy ilmiy maktabda esa ishtirokchi boshqaruv, nodavlat sektor va ko‘p tomonlama hamkorlik (multi-stakeholder governance) asosiy mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi.

Xulosa

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, hozirgi globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida mahalla boshqaruv tizimi jamiyatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta‘minlovchi muhim institut sifatida tobora ortib borayotgan ahamiyat kasb etmoqda. Mahalla aholining kundalik ehtiyojlarini qondirish, ijtimoiy himoyani kuchaytirish, bandlik va tadbirkorlikni rivojlantirish hamda fuqarolik faolligini oshirishda quyi darajadagi samarali boshqaruv mexanizmi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shundan kelib chiqib, mahalla boshqaruv tizimini takomillashtirish uchun birinchidan, innovatsion va raqamli menejment texnologiyalarini keng joriy etish, ikkinchidan, boshqaruv samaradorligini baholashda KPI va zamonaviy indikatorlar tizimini shakllantirish, uchinchidan, jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish va kross-sektor hamkorlik mexanizmlarini rivojlantirish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, “raqamli mahalla” va “aqlli mahalla” konsepsiyalarini izchil amalga oshirish mahalla boshqaruvining ochiqligi, shaffofligi va natijadorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tocqueville, A. de. Democracy in America / Trans. by H. C. Mansfield, D. Winthrop. – Chicago : University of Chicago Press, 2000. – 722 p.
2. Putnam, R. D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. –

New York : Simon & Schuster, 2000. – 541 p.

3. Xolbekov, A. X. Mahalla va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot masalalari. – Toshkent : Iqtisodiyot, 2019. – 240 b.

4. Xolbekov A. X. Mahalla va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot masalalari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019. – 210 b.

5. Heeks R. Implementing and Managing eGovernment: An International Text. Monografiya. – London: SAGE Publications, 2006. – 320 p

6. Nguyen P. Digital transformation in local government service delivery. Ilmiy maqola // *JeDEM – eJournal of eDemocracy and Open Government*. – 2024. – Vol. 16, №1. – P. 45–62.

7. Holzer M., Manoharan A., Melitski J. *E-Government and Information Technology Management: Concepts and Practices*. Darslik. – Cham: Springer, 2019. – 2640 b.

